

ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ

Ирода Абдуллаева

Банк-Молия Академияси магистри

Аннотация: Ушбу мақолада инсон ресурсларини бошқариш тушунчаси, унинг ривожланиш босқичлари, инсоннинг бошқарув субъекти ва объекти сифатидаги ўрни, инсон ресурсларини бошқаришнинг мақсади, вазифалари, функциялари, усул ва услублари ҳамда тамойиллари баён этилган.

Калит сўзлар: HRM, инсон ресурсларини бошқариш, HRM мақсади, HRM вазифалари, HRM мақсади, HRM функциялари, HRM ташкилий усули, HRM маъмурий усули, HRM иқтисодий усули, HRM ижтимоий-психологик усули, HRM тамойиллари.

Кириш. Ҳар қандай иқтисодий тизим ўзига хос қонунлар ва шунга мос категорияларга эга бўлади. Улар маълум бир макон ва замонда амал қилади. Инсоният пайдо бўлибдики, то ҳозирги кунга қадар инсонни иқтисодий жараёнларга таъсирини турли даражаларда баҳоланиб, шунга хос иқтисодий тушунча ва категориялар ишлаб чиқилган. XVIII асрда инсонни ишлаб чиқаришнинг шахсий омили сифатида қараб уни ишчи кучи, меҳнатресурслари деб эътироф этилиши иқтисодиётда мазкур категориялар пайдо бўлишига замин яратди.

Инсон ресурсларини бошқариш (ИРБ, ёки HRM – ингл. human resources management) бу ташкилотнинг энг қимматли активларини, яъни ташкилот мақсадларига эришишга индивидуал ва жамоавий ҳисса қўшадиган одамларни бошқаришнинг стратегик ва тизимли ёндашувидир [1].

Илмий тадқиқотларда инсон ресурсларини бошқариш асосларининг ривожланиши 4 босқичга бўлиб ўрганилади [2]:

- 1) XIX аср охири – фақатгина раҳбар бошқарув субъекти сифатида;
- 2) XX аср бошлари - 1940 й.й. – ишга ёллаш ва иш вақти ҳисобини юритиш бўйича алоҳида бўлинмалар ташкил этилиши (1900 й.да АҚШда ишга ёллаш бюроси [3], 1912 йилда эса кадрлар бўлими, маъмурий бўлимлар пайдо бўлган [4]);
- 3) XX аср ўрталари – кадрлар хизмати, персонални бошқариш хизмати

пайдо бўлиши (АҚШ ва Буюк Британияда марказлашган маъмурий бошқарув амалиёти қўлланилди; II жаҳон урушининг оқибатлари “саноат бошқаруви”да ишчиларни режалаштириш усулларини ўзгартирди);

4) XX асрнинг иккинчи ярми – инсон ресурсларини бошқариш хизмати шаклланиши (1960 йиллардаги дунё бўйлаб ижтимоий-иқтисодий ҳолатнинг беқарорлиги ва персонални бошқаришдаги ҳаддан ташқари бюрократия ишчиларнинг меҳнат унумдорлиги пасайишига олиб келганлиги ишчи-ходимларга бўлган ёндашувни ўзгартиришга ундади [5]).

“Инсон ресурсларини бошқариш” атамасининг илмий адабиётларда қўлланилиши АҚШда 1970 йилларнинг бошларига, собиқ СССР, хусусан Россияда эса 1980 йилларнинг охирига тўғри келади. Иқтисодчилар орасида пайдо бўлган мазкур атама дастлаб кадрлар билан ишлашнинг анъанавий ёндашувларига қарши бўлган ва ташкилотнинг самарадорлигини белгиловчи асосий элементлардан бири сифатида инсон омили ғоясига асосланган эди [6]. “Инсон ресурслари” атамаси “меҳнат ресурслари”, “персонал”,

“кадрлар” таърифларини алмаштириб, компетентлик ва қобилиятга асосланган ҳолда фаолият юритувчи ва ўз-ўзини ривожлантиришга қодир бўлган мустақил ва индивидуал шахслар мажмуини англатади.

“Инсон ресурслари” кенг маънода маълум индивидуал-психологик, ижтимоий-маданий хусусиятларга эга бўлган, инсон салоҳиятининг ташувчиси ва уни капиталга айлантириш қобилиятига эга бўлган шахслар мажмуини ифодаловчи меҳнатга лаёқатли аҳоли (1-расм) тушунилади [7].

Инсон ҳар қандай ташкилотнинг энг муҳим ресурси сифатида ўз ақлий ва жисмоний меҳнатлари билан ташкилотда “қиймат” ҳосил қилади. Инсон омили муаммоларини етарлича тушунмаслик хилма-хил кўнгилсизликлар: низолар, кадрлар кўнимсизлиги, хизмат сифати ва меҳнат унумдорлиги пасайишининг сабаби ҳисобланади.

Ташкилотда инсон икки хил мақомда ҳаракат қилади: ташкилот субъекти ва бошқарув объекти сифатида.

1.1-расм. Инсон ресурслари структураси [8]

Инсон бошқарув субъекти сифатида бошқариладиган тизим жараёнларига, мақсадларига эришиш учун фаолиятни ташкил этишга бевосита таъсир кўрсатадиган ва тизим ости элементларига билвосита таъсир кўрсатадиган шахсни тушуниш керак. Ташкилот фаолиятининг асосий, шу жумладан стратегик масалалари бўйича қарор қабул қилиш бевосита инсоннинг ташкилот субъекти сифатидаги ўрнини белгилаб беради.

Инсон бошқарув объекти сифатида ташкилотнинг мақсад ва вазифаларга эришиш учун таъсир жараёнлари йўналтирилган шахс сифатида қаралади. Бошқа бошқарув объектларидан фарқли ўлароқ, инсонни бошқариш жуда мураккаб вазифа бўлиб, доимий такомиллаштиришни талаб қилади.

Табиатан инсон жуда мураккаб ва кўп қиррали, шунингдек, индивидуал хусусиятларга эга. Жумладан,

- инсон ақл-идроқка эга, шунинг учун уларнинг ташқи таъсирларга (бошқарувга) реакцияси механик эмас, балки эмоционал-мазмуний. Бошқарув субъектлари ва инсонлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар жараёни икки томонлама ҳисобланади;

- ақл-идроқка эга бўлиш туфайли инсонлар доимий равишда такомиллашиб ва ривожланиб боришга қодир, бу ҳар қандай жамият ёки алоҳида ташкилотнинг самарадорлигини оширишнинг энг муҳим ва узоқ

муддатли манбаи ҳисобланади;

- инсон ўз олдига аниқ мақсадларни қўйиб, маълум бир фаолият турини (ишлаб чиқариш, ақлий ёки жисмоний меҳнат) онгли равишда танлайди.

Ташкилотнинг асосий мақсад ва вазифаларини амалга оширишда ходимнинг роли ўсиб бораётганлиги замонавий менежментга хос бўлган хусусият ҳисобланади. Ташкилотларнинг шаклланиши, мавжудлиги ва ривожланиш истиқболларини белгилаш бевосита инсон фаолияти билан боғлиқ. Шунинг учун ҳам, бошқарувда инсон ресурслари асосий ва ҳал қилувчи элемент ҳисобланади. Шахснинг иш қобилияти ва мотивацияси кўп жиҳатдан ташкилот қандай натижаларга эришишини белгилаб беради. Айни шу мақсадларга эришиш учун умумий бошқарув тизимининг ажралмас қисми бўлган инсон ресурсларини бошқариш тизими яратилади [9].

Бошқарув субъекти сифатида инсон ресурсларини бошқаришнинг **мақсади** инсон салоҳиятидан фойдаланган ҳолда ташкилотнинг энг юқори самарага эришиши бўлса, бошқарув объекти нуқтаи назаридан меҳнат бозоридаги мавжуд шароитлардан келиб чиқиб, муносиб иш ҳақи, моддий рағбатлантиришлар олиш, ўз ишининг ижтимоий аҳамияти ва ташкилотдаги касбий мавқеидан ижтимоий-психологик қониқиш ҳис қилиш мақсадига эришишга қаратилган [10].

Шу нуқтаи назардан, инсон ресурсларини бошқариш меҳнат психологиясининг ютуқларига асосланган ҳолда куйидаги **вазифаларни** амалга оширади [6]:

- ташкилотга самарали ишчи кучини жалб қилиш, уни меҳнатга лаёқатини сақлаб туриш ва салоҳиятини юксалтириш учун қўллаб-қувватлаш;
- ходимларни шахсий ва касбий ривожланиши учун имкониятлар яратиш орқали уларнинг қобилиятларини ривожлантириш;
- ҳар бир ходимнинг индивидуал хусусиятларига хос бўлган қобилият ва салоҳиятарини тўлиқ аниқлаш учун етарли шароитлар яратиш;
- раҳбар ва ходимлар ўртасида самарали ва уйғун ҳамкорликни шакллантириш учун қулай психологик муҳит яратиш;
- ташкилотда жамоавий ишлаш муҳитини шакллантириш ва иш жараёнларига қулай мослашувчанликни таъминлаш;
- ходимларни самарадорлик кўрсаткичлари, хатти-ҳаракатлари ва ютуқлари асосида ҳолисона баҳолаш ҳамда уларга муносиб ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш механизминини шакллантириш;
- ташкилотнинг барча ходимларига нисбатан “тенг имкониятлар

сиёсати'ни амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратиш;

➤ ходимларни ижтимоий қўллаб-қувватлашга қаратилган бошқарувда адолатлилик ва шаффофлик асосидаги ахлоқий ёндашувни қўллаш [11].

ИРБ нинг **асосий функциялари**га қуйидагилар киради [12]:

- инсон ресурслари билан таъминлаш;
- инсон ресурсларидан фойдаланишни ташкил этиш;
- меҳнат муносабатлари сифатини ошириш;
- ходимларнинг ўзаро муносабатлари тизимини ташкил этиш;
- меҳнат самарадорлигини бошқариш;
- рағбатлантириш тизимини бошқариш;
- инсон ресурсларини ривожлантириш;
- ташкилот ходимларининг содиқлигини таъминлаш;
- ишончни бошқариш;
- имиджни бошқариш;
- истеъдодларни бошқариш.

Инсон ресурсларини бошқариш функциялари ташкилий, маъмурий, иқтисодий ва ижтимоий-психологик усуллар ёрдамида амалга оширилади [12].

Ташкилий усуллар – бу лавозим бўйича ходимлар ўртасидаги муайян алоқалар ва муносабатларни ўрнатиш ва тартибга солишни ўз ичига олади. Ушбу усуллар пассив характерга эга бўлиб, ходимларнинг функционалиги ва ривожланишини таъминлайди, шу билан бирга бошқарувни соддалаштиради ва унинг асосини ифодалайди. Улар бошқа усулларга нисбатан фундаментал вазифани бажаради.

Маъмурий усуллар - бу буйруқ, фармойиш, низом, лавозим йўриқномалари ҳамда ижрочилар учун аниқ топшириқлар асосида ходимлар фаолиятини бошқариш ва тартибга солишни англатади. Улар ходимларнинг ўз-ўзини назорат қилиш, интизом, маъсулият ва жавобгарлик ҳиссини оширишга ҳамда тизимли ҳаракатланишга ундайди. Субъективизм аҳамияти юқори бўлиб, ходимларда ташаббускорликдан кўра ижро интизомига эътибор қаратилади.

Шунинг учун, самарадорлик кўп жиҳатдан ижрочиларга эмас, балки раҳбарларга боғлиқ бўлади.

Иқтисодий усуллар бошқарув объектига (ходимларга) билвосита таъсир кўрсатади. Уларнинг моҳияти шундаки, ижрочилар учун мақсадлар, чекловлар ва умумий хулқ-атвор йўналиши белгиланади. Вазифани ўз вақтида ва сифатли бажариш натижадасида эришилган тежамкорлик ёки кўшимча фойда орқали ходим моддий рағбатлантирилади. Иш ҳақи миқдори тўғридан- тўғри эришилган натижага боғлиқ бўлади.

Ижтимоий-психологик усуллар ходимларни психологик, ахлоқий ва ижтимоий таъсир кўрсатиш орқали самарали ишлашга ундашни ўз ичига олади. Улар жамоада қулай маънавий-руҳий муҳитни шакллантиришга, ходимлар ўртасида ижобий муносабатларни ривожлантиришга қаратилган. Масалан, “ишонтириш усуллари”ни қўллашда ходимнинг меҳнат фаолиятидаги эришиши мумкин бўлган ютуқлар унинг касбий ва шахсий ривожланиши учун мотивациясини оширишга хизмат қилади.

ИРБ тизимининг замонавий **тамойилларига** қуйидагилар киради [12]:

- 1) инсон ресурсларини ташкилот самарадорлиги ва барқарорлигининг ҳал қилувчи омили, унинг иқтисодий фойдали ва ижтимоий жиҳатдан қимматли асосий ресурси сифатида тан олиш;
- 2) ходимлар бошқарувини стратегик ёндашувга йўналтириш;
- 3) инвестициявийлик тамойили;
- 4) ўзини ўзи бошқариш ва демократлаштириш;
- 5) ривожланиш тамойили;
- 6) меҳнат фаолиятининг сифати тамойили;
- 7) бошқарувни профессионаллаштириш тамойили;
- 8) инновациявийлик тамойили.

Замонавий менежмент амалиётчиларининг фикрига кўра, мослашувчан HR модели қуйидаги хусусиятларни ўз ичига олади:

- 1) кичик юқори самарали жамоалар;
- 2) доимий тескари алоқа ва мақсадларни қайта кўриб чиқиш;
- 3) бошқарувчилар ижрочи сифатида фаолият юритади;

- 4) барча ходимлар раҳбарларга бевосита муурожаат ҳуқуқига эга;
- 5) кучли умумий мақсад ва корпоратив маданият.

Ўтган аср ўрталарида, ташкилотда ходимлар билан ўзаро алоқаларни маъмурий тартибга солиш устунлик қилган раҳбарлар ва ходимлар ўртасида қарама-қарши муносабатлар ўрнига бугунги кунда иш жойига мослаштириш, фаолиятини баҳолаш, профессионал ўқитиш, мотивацион рағбатлантириш, шахсий ривожлантириш ва карьерани режалаштиришга қаратилган йўналишлар, унинг асосини ташкил қиладиган ҳамкорлик муҳити вужудга келди.

Бугунги кунда нафақат иш усуллари, балки ишчиларнинг ўзлари ҳам ўзгарди. Ишчи кучи мустақил бўлиб, унинг меҳнатига сарфланадиган нарх қиймати ошди. Мутахассислар энди қайси ташкилот уларга иш беришини кутиши эмас, балки ўзлари фаолият юритишни хоҳлаган ташкилотни танлаш имкони юзага келди. Инсон ресурсларини бошқариш тизими иш берувчи ва ходимлар ўртасидаги ижобий муносабатларни таъминловчи кўприк, ходимлар салоҳиятини узлуксиз ривожлантиришга кўмакчи ҳамда жамоани бирлаштириб руҳлантира оладиган механизм сифатида намоён бўлмоқда.

Шуни ёдда тутган ҳолда, давлат бошқаруви органларида ҳам ходимларнинг сифат кўрсаткичларини ошириш ва уларнинг меҳнат фаолияти жараёнларининг мақбул мувозанатини таъминлаш, уларни ташкилотнинг эҳтиёжларига мувофиқ, замонавий ахборот технологиялари ва бошқарувнинг янги ёндашуви асосида ривожлантириш вазифаси туради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Armstrong M. Strategic human resource management. - London and Philadelphia: Kogan page, 2006, p.3;
2. Никитина А.С. Управление человеческими ресурсами в государственном и муниципальном управлении. – Москва: Юрайт, 2020, с.8.;
3. Кибанов А.Я. и др. Служба управления персоналом. – Москва: Кнорус, 2010. с.10;
4. Мазур И.И. Всеобщая история менеджмента. – Москва: ЕЛИМА, 2010. с.461;
5. Михалкина Е.В. и др. Управление человеческими ресурсами

организации: теория, процессы, технологии. – Ростов-на-Дону, изд. Южного федерального университета, 2013. с.24;

6. Литвина, М.И. Управление человеческими ресурсами. – Москва.: МАДИ, 2019;

7. Максимцев И. А. Управление человеческими ресурсами. – Москва.: Юрайт, 2019. с.16;

8. Абдурахмонова Г. Инсон ресурсларини бошқариш. – Тошкент: “Фан”, 2021. 24-б. ;

9. Барков С. А. Управление человеческими ресурсами.
Часть I. – М.: Юрайт, 2016, с.16.;

10. Гончарова, Н. В. Управление человеческими ресурсами организации в условиях современного рынка труда : учебное пособие – Екатеринбург: Урал, 2021. с.8;

11. Х.Т. Грэхем, Р. Беннетт. Управление человеческими ресурсами. – М: Юнити, 2003, с.10;

12. Литвина, М.И. Управление человеческими ресурсами.– М.: МАДИ, 2019.